

A SÍNTESE DA EXPERIÊNCIA: PERSPECTIVAS, COMPARAÇÕES E OPINIÕES ACERCA DO PERCURSO DISCENTE ATRAVÉS DE QUATRO ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS.

Luis de Almeida Morais Gomes¹

Resumo: O estágio supervisionado tem sido um percurso cheio de surpresas, percalços e prazeres. Este trabalho busca comparar as experiências do estagiário em todos os quatro estágios supervisionados executados ao longo de dois anos, do colégio particular ao ensino público. O trabalho traz a convivência que o estagiário teve com os alunos e com os professores supervisores do estágio, bem como os imprevistos enfrentados e os momentos de realização profissional.

Palavras-chave: Formação docente; Prática pedagógica; Vivências educacionais.

1. INTRODUÇÃO

O estágio supervisionado, enquanto componente obrigatório da formação inicial, representa um momento em que o licenciando tenta aproximar a teoria estudada na universidade da prática vivenciada na escola. Ao longo deste trabalho, apresenta-se a perspectiva de um estudante de graduação comparando seus quatro estágios supervisionados, estabelecendo um paralelo entre as experiências e analisando, principalmente, a relação entre professores e alunos.

Conforme a Resolução nº 4441/2019 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da Universidade Estadual do Ceará (UECE), o estágio obrigatório constitui parte essencial no processo de formação docente. No curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas da UECE – campus Itaperi – esta etapa é composta por quatro estágios, sendo dois desenvolvidos nos anos finais do ensino fundamental e dois no ensino médio.

2. CARACTERIZAÇÃO DOS 4 ESTÁGIOS.

Os quatro estágios supervisionados aconteceram em três escolas diferentes, uma particular e duas públicas, sendo uma municipal e uma estadual. O colégio particular, localizado próximo à avenida Washington Soares, foi o primeiro estágio, ocorrido no semestre de 2024.1. Neste estágio, ministrei o componente curricular de Ciências do

¹ Estudante de graduação em Ciências Biológicas. Centro de Ciências da Saúde. Universidade Estadual do Ceará. luisinho.almeida@aluno.uece.br.

sexto ao nono ano, sendo a característica mais marcante deste estágio a relação entre os professores de modo geral e seus alunos.

O segundo estágio, ocorrido em 2024.2, foi realizado em um colégio municipal, também com a disciplina de Ciências em turmas do sexto ao nono ano. Já os dois estágios finais, ocorreram na Escola de Ensino Médio de Tempo Integral João Nogueira Jucá, com aulas referentes ao componente curricular Biologia, ministrado em turmas de ensino médio.

3. O PRIMEIRO E O SEGUNDO ESTÁGIOS

Os dois primeiros estágios possuem uma característica em comum, os professores supervisores não alimentavam boas relações com seus alunos, todas as aulas se apresentavam de modo conflituoso e com um clima tenso. Ambos acreditavam que a melhor forma de manter a disciplina em uma sala de aula, é a partir da grosseria e do levantar da voz, muitas vezes desmerecendo o aluno e tudo o que ele poderia representar de modo singular.

A busca pelo respeito através de comportamentos como o grito e a intimidação foi uma forma de demonstração de poder (Andrade, 2012) utilizada em diversos momentos durante estes dois estágios. Em um determinado momento, um dos professores deu um sermão na turma durante a primeira aula do dia, antes mesmo de seu início, enquanto eu anotava o resumo do conteúdo na lousa, sermões estes que aconteciam em todas as aulas.

Uma característica comum dos sermões feitos pelos dois supervisores é a diminuição do aluno enquanto agente construtor do próprio futuro. Para exemplificar, no sermão supracitado no parágrafo imediatamente anterior, o supervisor disse que, diferente dos alunos (que deviam ter por volta dos doze ou treze anos), eu estava estudando para ser alguém na vida e construir meu futuro.

Este tipo de comportamento não só desestimulava os alunos, mas também destruía o respeito que eles poderiam ter com o professor, fazendo com que em alguns momentos, a turma não prestasse atenção em nada que o supervisor tentasse ensinar. Este desinteresse foi visto como o próprio ato de atrapalhar a aula, quanto no simples ato de não prestar atenção fazendo qualquer outra atividade que desviasse a atenção.

Ao ministrar a minha aula, tive absoluta paz em todas as turmas nas duas instituições. Ministrei a aula como se estivesse conversando com os alunos, instigando sua curiosidade e ouvindo tudo que tinham para falar (um dos supervisores não gostava que os alunos tirassem muitas dúvidas durante a aula), respondendo todas as suas perguntas.

Pude notar também que os alunos com necessidades educacionais especiais não possuíam auxílio em sala, nem o mínimo esforço do supervisor. Partindo disto, enquanto os outros alunos realizavam uma atividade com pesquisa, após a ministração do conteúdo, fui à cadeira de uma aula com o espectro autista para explicar, de modo mais lúdico e particular, o conteúdo, enquanto resolvemos a atividade passada.

Busquei manter uma postura tranquila e uma relação amigável, caso um aluno atrapalhasse a aula, falava diretamente com ele alguma curiosidade sobre o assunto, para que fosse puxado para dentro da aula. Com a construção de relações mutuamente respeitadas, consegui reduzir a indisciplina e ser admirado pelos alunos (Pereira; Ribeiro, 2017).

Em uma das turmas, tive uma surpresa. Ao finalizar uma ministração expositiva em uma turma de nono ano, fui aplaudido pelos alunos, que, em protesto ao professor supervisor, decidiram expor sua admiração pela minha aula ao fim do conteúdo, antes da atividade de classe. Além das palmas, alguns alunos teceram comentários como “já pode substituir o (nome do supervisor)”, enquanto outros vieram perguntar diretamente se eu seria o novo professor da escola, pois queriam “se livrar” do supervisor, por este ser muito bruto e arrogante, alimentando comportamentos ineficazes (Andrade, 2012).

Um das estratégias utilizadas nestes estágios foram os resumos chamativos na lousa. Utilizei a competência artística para chamar a atenção dos alunos através de desenhos e formas criativas de organizar a lousa enquanto ministrava a aula (Figuras 1 e 2).

Figura 1 – Esquema montado em lousa na aula de sistema nervoso.

Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

Figura 2 – Esquema montado em lousa na aula de geração de energia elétrica.

Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

4. O TERCEIRO E O QUARTO ESTÁGIOS

Os terceiro e quarto estágios foram realizados na Escola de Ensino Médio de Tempo Integral João Nogueira Jucá, localizada no bairro Sapiroanga e supervisionado pelo professor supervisor mestre Victor Ramalho Barbosa. As atividades destes dois estágios foram desenvolvidas em turmas de segundo e terceiro anos.

Nestes estágios foi possível observar o completo oposto dos outros dois primeiros. O professor supervisor possui uma relação extremamente respeitosa e acolhedora com seus alunos, levando sempre metodologias ativas e buscando incluir os alunos em suas ministrações, nunca realizando uma aula que seja apenas expositiva e sem diálogo.

Foi possível observar que, mesmo em turmas em que existem alunos desinteressados, os problemas de indisciplina são bem menores que nas turmas do primeiro e segundo estágios, já que, desta vez, os alunos ao menos respeitam o professor e reconhecem o conhecimento construído e ministrado por ele.

Diante disso, foi possível observar que, por mais que não me conhecessem, os alunos me respeitaram desde o início, pelo simples fato de terem me visto como um “convidado” do Victor. Esta relação facilitou muito o desenvolvimento de regências até nas turmas “menos disciplinadas”, que colaboraram, inclusive, com o desenvolvimento do projeto didático [Ensino por Investigação por Pedaste *et al.* (2015), ilustrado na figura 3, em prol do letramento científico].

Figura 3 – Fases do EI por Pedaste *et al.* (2015)

Fonte: Pedaste *et al.* (2015) adaptado e traduzido.

Logo, nestes dois estágios, a relação professor-aluno estava muito bem estabelecida de modo positivo. Porém, ao longo do desenvolvimento do estágio houve algumas dificuldades, tendo em vista que a escola passou por muitos imprevistos nos exatos dias de minhas visitas, mas, mesmo assim, o professor supervisor realizou todos os esforços possíveis para encaixar meus horários, não me prejudicando de forma alguma.

Nos dois primeiros estágios, houve momentos em que os supervisores me deixaram sozinho na escola, pois eu poderia me virar e já sabia como ministrar uma aula. Em contrapartida, nos últimos dois estágios, fui acompanhado em todos os momentos, orientado na produção de todas as atividades e recebi devolutivas sobre tudo que me propus a realizar dentro da escola.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como um aluno que já passou pelos quatro estágios ao longo destes últimos dois anos, afirmo que só aprendi algo novo a partir do terceiro estágio, pois tive o suporte de um excelente professor supervisor que, além da importância da passagem do conhecimento, compreende a importância das relações construídas dentro da escola.

Sinto que o azar de ter sido orientado por professores “carrascos” no início dos meus estágios atrapalhou a dinâmica do meu aprendizado, já que muito tempo de aula foi dedicado a sermões e brigas. Reconheço, inclusive, o perigo que isto representou para a minha formação, pois, como sendo os primeiros estágios, poderia haver alguma influência direta dos supervisores no meu comportamento em sala de aula, já que eram minhas referências naquele momento.

Acredito que só passei a reconhecer a importância do estágio supervisionado quando entrei no Estágio Supervisionado no Ensino Médio I (ESEM I), pois fui orientado por um professor que de fato tinha o que me ensinar. Pude aprender que para além dos imprevistos dentro de sala de aula, uma escola pode ter dezenas (literais dezenas) de imprevistos extra sala em um curto período de quatro meses (ou menos).

Apesar disso, criei a percepção de que todos os obstáculos podem ser transpassados, por mais que o professor possua ou não um plano B. Cada problema pode ser resolvido, de forma mais facilitada ou mais dificultada, tudo vai depender do quanto o professor pode se organizar para resolver o imprevisto e de quanto apoio ele terá da gestão e do restante do corpo docente.

Levo comigo também, a ideia de que o professor pode sim estabelecer uma relação de amizade com os alunos (com limites claros estabelecidos). Esta relação de amizade, no sentido de que o professor não precisa apenas focar no ensino-aprendizagem e na passagem do conteúdo, mas pode também abordar assuntos cotidianos para quebrar o gelo e conhecer a fundo cada aluno, pode gerar uma admiração maior pelo professor e uma permanência maior de cada aluno na aula.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, D. G. F. C. **Relação professor-aluno: a comunicação na sala de aula: factores que influenciam a comunicação na sala de aula.** 2012.

PEDASTE, Margus et al. Fases da aprendizagem baseada em investigação: Definições e o ciclo de investigação. **Educational research review** , v. 14, p. 47-61, 2015.

PEREIRA, A.; RIBEIRO, C. S. A culpabilidade pelo fracasso escolar e a interface com os “problemas de aprendizagem” em discurso. **Educação & Formação**, Fortaleza, v. 2, n.2, p. 95-110, 2017.

UECE. Secretaria dos Órgãos de Deliberação Coletiva. **Resolução N°: 4441/2019 de 5 de agosto de 2019.**